

Kryzys domu w powieści *Rondo* Kazimierza Brandysa

Anna Boginskaya

Uniwersytet Wrocławski

Abstract

Scholars of culture and literature emphasize that the concept of home in primitive societies reflected the understanding of the Universe. In contemporary culture, the concept of home metaphorically illustrates the model of the world and the historical and social changes. The analysis of the concept of home allows for deeper understanding of Kazimierz Brandys's work, the novel *Rondo*. In the novel *Rondo*, the house loses the meaning of stationarity, attachment to the place. The realities of the war and occupation deprived the house of the meaning of „being rooted”. The concept of home takes on new meanings in Brandys's work, the writer frees his protagonist from reflections on the loss of home, which appear in his other works written in the 1940s and 1950s. Brandys frees the protagonist *Rondo* from being attached to the house in its material sense, as well as from stereotypical notions about home and family. Tom finds a shelter, his own space in his inner world, the strongest bonds connect him not with the place, but with his beloved. According to Brandys, the real home is a house-idea, a house-fiction (“life is a novel”), the foundation of which is

Anna Boginskaya, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej w Uniwersytecie Wrocławskim; opublikowała monografię *Trzy fragmenty o miłości. Dyskurs miłosny w prozie polskiej i rosyjskiej lat 70. XX wieku* (2019); ostatnio opublikowała artykuł „Боль памяти в повести «Другая жизнь» Юрия Трифонова”; zainteresowania naukowe: współczesna literatura polska, rosyjska i amerykańska, komparatystyka literacka, adaptacje filmowe dzieł pisarzy rosyjskich i amerykańskich.

anna.boginskaya@uwr.edu.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

a love discourse, i.e. the most personal and unique experiences of the individual. In the novel *Rondo*, through the prism of the war and occupation, Brandys declares the values of the 1970s.: regaining the right to private life, emerging from the crowd and putting the value of individual life above collective life, and personal truth above historical truth.

Keywords: the crisis of home, Kazimierz Brandys, war, the 1970s, homelessness

Wprowadzenie

Pojęcie „dom” jest wieloznaczne, łączy w sobie rozumienie domu jako konkretnego miejsca (w sensie materialnym), jako pewnej zbiorowości społecznej (zespół domowników i ich wzajemne relacje), oraz jako pewnej wartości, zaspokajającej potrzeby symboliczne w znaczeniu własnych korzeni, utożsamiania się z małą ojczyzną (Siciński 1992: 9).

Leksem „dom” (grec. *oikos, oikia*) ma dwa znaczenia: „materiał budowlany” i „rodzina”. W języku hebrajskim korzeń *bana* jest wspólny dla słów oznaczających „budowanie domu” i „zakładanie rodziny” (Benedyktowicz 1992: 31). Słowo „ród” i wyrażenie „szereg pokoleń” w *Wielkim słowniku wyrazów blizkoznacznych* (2005) są synonimami leksemu „dom” (Bańko 2005: 134). Najbliższymi znaczeniowo słowu „rodzinny” są: „dom”, „domowy”, „ojczysty”, „familijny”. W *Wielkim słowniku wyrazów blizkoznacznych* (2008) wśród synonimów leksemu „dom” znajdziemy również takie słowa, jak „rodzina”, „ognisko”, „gniazdo”, „dynastia”, „kraj”, „ojczyzna” (Tomczyk 2008: 112). W XIV wieku w języku polskim słowo „dom” mogło być zastępowane przez słowo „rodzina”, na przykład, w takim zdaniu jak „panna z dobrego domu” i w znaczeniu „dynastia, ród”, „panujący ród” (Długosz-Kurczabowa 2008: 158).

Badacze kultury i literatury podkreślają, że pojęcie „domu” w społeczeństwach pierwotnych odzwierciedlał rozumienie układu Wszechświata. Podobnie jest w kulturze współczesnej, gdzie pojęcie „domu” metaforycznie obrazuje model świata oraz zachodzące w nim zmiany historyczne i socjalne. Słowo „dom” można umieścić pośród słów-kluczy kultury i literatury (Лотман 1992: 377). Analiza pojęcia „dom” pozwala na głębsze zrozumienie powieści Kazimierza Brandysa *Rondo*, gdzie też nabiera ono znaczenia słowa-klucza. Stosunkowo łatwo jest przeanalizować motyw domu w przypadku, gdy wychodzi on w utworze na plan pierwszy, jak na przykład w sagach rodzinnych lub dziennikach. Trudniej jest pisać o domu, kiedy on nie istnieje, jak w powieści *Rondo* Brandysa.

Dom w czasie wojny

Wojna i okupacja, na tle których rozgrywa się akcja utworu, przyniosły zniszczenie domostw, dlatego utrata dachu na głowę dla bohaterów Brandysa jest nie tylko metaforą, lecz doznaniem dosłownego pozbawienia miejsca zamieszkania. Wskutek zniszczeń mieszkania często traciły swoją pierwotną funkcję schronienia. Domy, które nadawały się do zamieszkiwania, oprócz zaspokajania potrzeby schronienia, nabierały też nowego znaczenia: w ocalałych mieszkaniach tworzyły się punkty konspiracyjne. Niektóre lokale stanowiły prawdziwe ośrodki konspiracyjnego działania: „Dwupokojowe mieszkanie starej lekarki miało kuchnię z radiodbiornikiem ukrytym w podwójnej ścianie kredensu” (Brandys 1996: 21).

Ze względu na niebezpieczeństwo przebywania w miejscach publicznych i ryzyko narażenia na terror uliczny, warszawiacy byli zmuszeni do pozostawania w swoich domach. Następowo udomowienie życia zbiorowego: życie mieszkańców koncentrowało się wewnątrz domu, który przejmował funkcje miejsc niedostępnych w czasie okupacji – ulic i kościołów:

Funkcja organizowania zbiorowego kultu religijnego, realizowana przez instytucję Kościoła na terenie świątyń, zostaje tu „udomowiona”. Udomowienie nie oznacza wszakże w tym przypadku prywatyzacji form spełniania owej funkcji; przeciwnie – nowo ukształtowany rytuał ma walory wybitnie integracyjne (Łukasiewicz 1992: 66).

Potwierdzenie tego znajdziemy w *Rondzie*, gdzie opisane jest powstawanie ołtarzy w piwnicach i na klatkach schodowych, do których mieszkańcy przychodzili na wspólne modlitwy („kiedy obudziłem się z krótkiej drzemki w bramie, spostrzegłem Władka klęczącego przed ołtarzykiem w gromadce żołnierzy i mieszkańców domu” (Brandys 1996: 312), „modły zanoszono w piwnicach i na podwórkach [...] modlono się chóralnie niemal we wszystkich kamienicach” (Brandys 1996: 281-282). Warszawskie kamienice w powieści *Rondo* przedstawiane są jako przestrzeń, w której koncentruje się życie społeczne. Socjolog Piotr Łukasiewicz nazywa funkcjonowanie domu miejskiego w czasach okupacji *vita minima socialis*: „Życie kamienicy (domu miejskiego) stawało się syntetycznym substytutem szerszego życia społecznego” (Łukasiewicz 1992: 66). Następowo przenikanie się sfery publicznej (kościół) i prywatnej (domu), „sfera prywatności zostaje obciążona funkcjami, które dotychczas należały do właściwości sfery publicznej” (Łukasiewicz 1992: 67).

Podczas okupacji dom też traci znaczenie wyłącznie „rodzinnego gniazda”. Pod jednym dachem mieszkają wspólnoty mieszkaniowe tworzone pod względem pokrewieństwa lub więzi przyjacielskich, a nawet nieznajomi i przypadkowi ludzie. W powieści Brandysa dobór mieszkańców również przebiega żywiołowo, spaja ludzi już nie pokrewieństwo czy znajomość, lecz więź przestrzenna:

Ten mój kolega [...] odstąpił mi swój tapczan w kawalerce na Madalińskiego, sam zaś przeniósł się o piętro niżej do sąsiadów. Przychodzili jacyś ludzie, rozmawiało się do rana pijąc wódkę albo rozgrywając nie kończące się robry. Kiedyś tydzień przespałem z wesołym, młodym małżeństwem, parą grafików, którym przed wyjściem do miasta smażyłem jajecznicę na boczku (Brandys 1996: 170).

Życie rodzinne zamieniało się na życie w minispołeczności, skład owych grup miał charakter tymczasowy i często się zmieniał. Zwraca uwagę fakt, że żywiołowo tworzone minispołeczności w *Rondzie* charakteryzują się brakiem konfliktów i gotowością przyjęcia pod wspólny dach tych, którzy potrzebują pomocy, nawet jeżeli zagraża to życiu gospodarzy (Tola Mochoczy przyjmuje pod własny dach Ninę Wilman, która uciekła z warszawskiego getta). Dom w powieści jest „elastyczny”, jest to przestrzeń otwarta na nowych mieszkańców. W tym znaczeniu pojęcie „domu” w powieści *Rondo* zbliża się znaczeniowo do jego rozumienia w *Panu Tadeuszu* Adama Mickiewicza. Wzmianka o poemacie epickim pojawia się w utworze Brandysa: w czasie okupacji Tom czyta *Pana Tadeusza* „od deski do deski”. Jak zauważa literaturoznawczyni Ewa Graczyk, przestrzeń domu w utworze Mickiewicza jest bardziej „swojska” niż „prywatna” (Graczyk 1993: 71), w Soplicowie znika granica pomiędzy przestrzenią prywatną i publiczną, to dom-minisocjum, nie dom rodzinny (Graczyk 1993: 71-74). Zarówno dla Mickiewicza, jak i dla Brandysa ważne są nie „ściany domu”, a „dym ojczyzny” (Щукин 2000: 18), w tym domu Polak mógł „nadyszeć się polskością”, jest to przede wszystkim „mikrokosmos rodzinnego kraju” (Щукин 2000: 18) z jego domownikami. W polskim językowym obrazie świata ujawnia się trwałe skojarzenie domu z rodziną i krewnymi, jak również ze „wspólnotą, którą przenika poczucie pokrewieństwa i bliskości” (Щукин 2000: 18).

Główny bohater powieści *Rondo* rzadko posługuje się słowem „dom”. Często jest ono zastępowane przez wyrazy: „pokój sublokatorski”, „kamienica”, „lokum”, a nawet redukuje się do nazwy miejsca do spania – „tapczan”. Zamiast opisywania domów innych bohaterów i swoich miejsc zamieszkania, narrator ogranicza się do wskazania adresu („Żurawia 5”, „Madalińskiego”, „Wilcza, tuż koło rogu Kruczej”). Adres staje się jedną z podstawowych charakterystyk bohatera, częścią jego biografii, a miejsce zamieszkania charakteryzuje etap jego życia. Jednak adres w powieści Brandysa nigdy nie utożsamia się z domem:

miejsca zamieszkania zawsze są tymczasowe i pozbawione znaczenia przynależności do osób je zamieszkujących. Zamiast określić „dom Toli”, „mieszkanie ojca” główny bohater używa nazwy ulic – „na Żoliborzu”, „na Topolowej”. Adresy zamieszkania bohaterów *Ronda* są anonimowe, brak cech przynależności do mieszkańców wskazuje na charakter tych miejsc: są one często przypadkowe, zawsze tymczasowe, nie należą do ludzi w nich mieszkających, lokatorzy nie są przywiązani do nich emocjonalnie. W powieści *Rondo* dom traci znaczenie stacjonarności, przywiązania do miejsca. Realia czasu wojny i okupacji pozbawiły dom znaczenia „zakorzenienia”, bohaterzy *Ronda* w każdej chwili są gotowi do opuszczenia lokum i przeniesienia się do innego miejsca.

Na niestałość domu w powieści Brandysa wskazuje też towarzyszący pojęciu „dom” motyw drogi. Biografia głównego bohatera wypełniona jest częstymi przeprowadzkami, przemieszcza się on z miejsca na miejsce: sublokatorski pokój na Żurawiej, kawalerka na Madalińskiego, pokoik w na pół spalonym budynku, a podczas powstania warszawskiego Tom nocuje w bramach i sieniach. We wspomnieniach bohater starannie opisuje trasy swoich przemieszczeń („z Żoliborza pojechałem na róg Barbary i Emilii Plater”; Brandys 1996: 283), usytuowanie barów i kawiarenek („dość często zachodziłem do knajpki *Pod Szarakiem*, róg Tamki i Dobrej”; Brandys 1996: 207), obrzeża i potajemne drogi Warszawy („raz przez gmach Sądów, a za drugim razem wskazano mi przejście wąskim podwórzem między pagórami węgla”; Brandys 1996: 163). Drogi z zaznaczonymi punktami na mapie miasta tworzą punkty „biograficzne” w krajobrazie zrujnowanej stolicy, są to punkty orientacyjne nie tylko w przestrzeni, ale również w biografii bohatera. Jego życie, jak i życie większości mieszkańców okupowanej Warszawy można nazwać historią „ludzi na drogach” (Kersten 1978: 58).

W tej wojennej wędrówce miejscami, w których krzyżują się drogi i losy bohaterów, są przypadkowe mieszkania. Na ulicy Topolowej pod jednym dachem żyją Tola Mochoczy, żona Toma i jego kochanka Nina Wilman („dwa wątki, które przez lata spotykały się tylko we mnie [...], teraz wojna zetknęła je ze sobą”; Brandys 1996: 172). W tym samym mieszkaniu Tola zdradza Toma z Cezarewiczem. Życie osobiste protagonisty staje się ofiarą „szyderycznych zygzaków” losu, a zrujnowaną stolicę można porównać ze zrujnowanym życiem głównego bohatera i jego rodziny: „w rezultacie Lala Ubycz jest dzisiaj matką dziecka Toli i Cezara, ja zaś jego ojcem”; Brandys 1996: 255).

Inkrustujące tekst wzmianki o zdradach małżeńskich towarzyszą głównemu bohaterowi, który, jeżeli wierzyć szeroko rozpowszechnionej plotce, był nieślubnym synem Piłsudskiego. Chociaż te plotki nie znajdują potwierdzenia w powieści (dziennik matki bohatera je obala), ten detal jest bardzo ważny. Pokrewieństwo z pierwszym marszałkiem Polski wskazuje na nierozzerwalną więź losu bohatera z losem państwa, a udział w konspiracji jest sprawą nie

tylko polityczną, ale też rodzinną. Trzeba zaznaczyć, że działalność patriotyczna bohaterów *Ronda* zawsze ma charakter familijny. Na kształtowanie się poglądów Toma duży wpływ mieli jego rodzice: matka była kurierem I Brygady Legionów Piłsudskiego, ojciec, profesor gimnazjum, był dla Toma symbolem humanizmu i „cnót inteligencji”. „Polityczne zaszewienia także miały poniekąd rodzinny charakter”; Brandys 1996: 183) w rodzinie Ryłskich: „wspominało się tu [...] bombę rzuconą przez czyjąś kuzynkę czy ciotkę w Kazaniu na szefa carskiej żandarmerii” (Brandys 1996: 183). Do fikcyjnej organizacji konspiracyjnej Toma zostają wciągnięci bliscy mu ludzie: składa mu przysięgę Tola, a następnie jego przyjaciel Włodek Sznej dołącza do tajnej organizacji. Jak pisze socjolog Piotr Łukasiewicz, siatki konspiracyjne „rozrastały się najczęściej drogą dokooptowania nowych członków spośród krewnych i przyjaciół, życia domowo-rodzinnego nie dawało się separować od życia organizacji. Do działalności patriotycznej włączały się nieraz całe klany rodzinne” (Łukasiewicz 1992: 62).

I odwrotnie, kontakty konspiracyjne stwarzały więzi quasi-rodzinne. Główny bohater powieści Tom jest przywiązany do Rabczyna, przywódcy organizacji konspiracyjnej, nie mniej, niż do swojego ojca. W oczach Toma Rabczyn stanowił przedłużenie jego ojca. Myśl o społecznym, kulturalnym pokrewieństwie, które okazuje się silniejsze od więzi rodzinnych wypowiada Nina Wilman: „najprawdziwsze podobieństwa między ludźmi nie polegają na rysach twarzy lub cechach charakteru, ale są społeczne, wiążą się z przynależnością do wspólnych środowisk i epok” (Brandys 1996: 141). Po przyjęciu Toli do grona członków tajnej organizacji zmienia się jej stosunek do Toma: „Tak jest, pokochała mnie wreszcie” (Brandys 1996: 161). Następująca uwaga bohatera wydaje się szczególnie ważna: „Ale nie jak mężczyznę. Przynosiła mi polne bukietki jak świętemu” (Brandys 1996: 161). Wspólny udział w konspiracji jest dla Toma jedynym sposobem na zdobycie ukochanej kobiety. Chęć ochrony Toli przed realnym niebezpieczeństwem i ukształtowanie u niej opinii, że on jest jej potrzebny, prowadzi do wciągnięcia ukochanej do fikcyjnej organizacji konspiracyjnej „Rondo”: „moja fikcja była przeznaczona tylko dla jednej osoby” (Brandys 1996: 168). Reżyserowany przez Toma spektakl miał na celu zaspokojenie potrzeby Toli, by odegrać wielką, tragiczną rolę w czasie wojny. Tak więc w powieści znowu krzyżują się sprawy osobiste i społeczne, rodzinne i socjalne: iluzja konspiracyjnej walki kamufluje walkę Toma o jego miłość. Złożenie przysięgi przez Tolę jest jednocześnie aktem prywatnym i społecznym, podobnie jak małżeństwo, bo w przypadku bohaterów *Ronda* przysięgę ślubną zastępuje przysięga konspiracyjna: „Staliśmy naprzeciw siebie w pokoju o zaciemnionych oknach [...], pamiętam stłumiony głos Toli powtarzającej za mną końcowy ustęp: »Tak Bogu, ludziom i sobie przysięgam« (Brandys 1996: 175).

Scena składania przysięgi przez Tolę zbliża *Rondo* do *Pana Tadeusza* Mickiewicza, gdzie dzień zaręczyn Tadeusza i Zosi przypada na główne święto narodowe. W twórczości polskich pisarzy życie osobiste bohaterów jest zawsze w taki czy inny sposób związane z życiem społecznym, a życie rodzinne – z działaniami patriotycznymi. W powieści *Rondo* pozycja społeczna człowieka jest ważniejsza niż wierność w związkach intymnych. Osobisty dramat Toma – zdrada Toli – w jego oczach jest mniejszym złem, niż kolaboracja solistki teatru Izy Rajewskiej z okupantem. Nienawiść Toma jest skierowana nie na Tolę, a na Izę („była jedyną kobietą, której nienawidziłem” (Brandys 1996: 102)).

Terrae adscriptio

Zewnętrzne, oficjalne i prywatne krzyżuje się też w opisach miejsc zamieszkania Toma. Można powiedzieć, że w utworze Brandysa w przedstawieniu najbardziej intymnej dla człowieka przestrzeni oficjalne przeważa nad prywatnym. Na tle szczegółowego opisu miasta, który dookreśla nazwy ulic i trasy przemieszczania się głównego bohatera na mapie stolicy, nie znajdziemy opisów jego mieszkań. Według Gastona Bashlyara, dom „ujawnia nam pewne wrażliwe miejsce antropokosmologii” (Bachelard 1975: 96), „dom jest narzędziem analizy topologicznej” (Bachelard 1975: 96). Idąc za myślą francuskiego filozofa, można przyjąć, że brak jakichkolwiek indywidualnych, jednostkowych cech w opisie miejsca zamieszkania Toma służy uogólnieniu bohatera.

Brak opisu przeżycia i doświadczania domu przez głównego bohatera pozbawia go indywidualności, jest on poniekąd tak samo anonimowy, jak miejsca jego zamieszkania. Czytelnik nie wie nawet, jak nazywa się tytułowy bohater – Tom to wymyślony przez Tolę pseudonim. Na zbiorowy charakter protagonisty wskazuje również jego zawód – przed wojną Tom pracował jako statysta w teatrze, gdzie jego głównym obowiązkiem było to, by niczym nie wyróżniać się z tłumu („statysta nie może się niczym wyróżniać”, „statysta nie powinien palić fajki”; Brandys 1996: 57). Podczas okupacji Tom staje się członkiem konspiracji, gdzie też nie powinien zwracać na siebie uwagi („podobno miałem wyglądać łatwo zapadający w pamięć. Moja fajka także budziła niepokój Rabczyna. [...] Kiedyś mi powiedział: – Słuchajcie, »Tom«, żołnierz nie pali fajki”; Brandys 1996: 140). „Nie wyróżniać się” w powieści oznacza nie tylko upodobnić się do tłumu, ale również stać się częścią tej zbiorowości, narodu, dzielić wspólny z narodem los¹.

¹ Na typowość losów bohaterów Brandysa wskazał jeszcze w latach 60. Jerzy Ziomek, za jedną z najbardziej charakterystycznych cech twórczości pisarza uważa badacz to, że „biografie jego bohaterów można by ułożyć w jeden życiorys polskiego inteligenta lat czterdzie-

W powieści *Rondo* trudne warunki życia i bezdomność nie przywołują wspomnień z dzieciństwa, Tom nie tęskni za przytulnością i komfortem domu rodziców, nie marzy o własnym domu. Za miejsca bezpieczne uważa on warszawskie kawiarnie („Te knajpki mniej się zmieniły, ocalało w nich złudzenie ciągłości, w porównaniu z degradacją reprezentacyjnego Śródmieścia, ich dawna pospolitości brzydota nabrały ciepła tradycji. Nie wiem dlaczego, ale czułem się w nich stosunkowo bezpiecznie”; Brandys 1996: 230), najgłębsze i najbardziej intymne przeżycia związane są z ulicami i placami stolicy: „po rozmowie w barze kawowym »Jeanette« czułem się jak bankrut” (Brandys 1996: 230). Spotkania z najbliższymi ludźmi odbywają się w warszawskich parkach, w chwili rozpaczki Tom szuka ukojenia wędrując po ulicach miasta i walczy z chęcią, żeby „położyć się na ziemi i zasnąć, przespać nieszczęście” (Brandys 1996: 287). Obojętność wobec warunków życia i brak chęci znalezienia domu wyjaśniają słowa Toma: „Wszystko powinno się rozstrzygnąć w Warszawie, którą przywykłem uważać za miejsce swego życia” (Brandys 1996: 295). Warszawa jest domem Toma:

Miasto [...] stało się dla mnie naturalnym miejscem życia. Po wojnie też nie ruszałem się stąd ani zbyt często, ani zbyt skwapliwie, moje pobyty za granicą kończyły się na ogół wcześniejszym powrotem. [...] W roku 1944, po wystrzeleniu po mnie w tramwaju, wolałem przefarbować włosy niż zniknąć z Warszawy. I to nie była brawura, skądże – powiedziałbym, że raczej psychologiczne „terrae adscriptio” (Brandys 1996: 155).

Dom bohatera – to stolica, „główne miejsce kraju” (Brandys 1996: 9). Dla Toma być u siebie w domu oznacza być w Warszawie i, w szerszym znaczeniu – w Polsce. Określenie Warszawy jako „miejsca swego życia” przywołuje poetycką figurę domu-ojczyzny z wiersza Władysława Broniewskiego *Dom, w którym mieszkasz*: „Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę” (Broniewski 1988: 141). W powieści Brandysa też pojawia się figura domu-ojczyzny. Tragiczne doświadczenie utraty domu utożsamia się z „zapadnięciem się dachu nad budowanym przez lat dwadzieścia gmachem państwa” (Wyka 1984: 81). Metafora domu-ojczyzny („gmach państwa”) jest nieprzetłumaczalna na przykład na język rosyjski, co świadczy o szczególnym rozumieniu kategorii domu w świadomości Polaków. W polskim językowym obrazie świata możliwe jest skojarzenie ojczyzny z domem (mieszkaniami),

stych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Nie fakty zapełniałyby identyczność takiej biografii (mimo wielu autobiograficznych szczegółów), lecz historia przemian ideowych” (J. (Ziomek 1964: 98). Ta myśl łączy też późniejsze utwory Brandysa. W powieści *Rondo* postaci inteligentów (Toma i Władka Szejna) odzwierciedlają przemiany ideowe, losy bohaterów reprezentują typowy los inteligenta w tych czasach.

czyli z przestrzenią prywatną. Potwierdza to popularne w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku hasło „Nareszcie we własnym domu”, które pojawiło się podczas wyzwalania spod rosyjskiej władzy i wycofywania wojsk rosyjskich w latach 1989-1993 roku, jak i figura domu-ojczyzny w tekście piosenki Leszka Wójtowicza *Moja litania* (1983): „Chcę tylko domu w Twoich granicach bez lokatorów stukających w ściany” (Wójtowicz 2001: 57).

W powieści *Rondo* Brandys przywołuje topos stolicy, która w tradycji literackiej spełnia rolę „miasta nieukłękłego i jednocześnie kochanego, zasługującego wręcz na uwielbienie, topos ten datuje się od czasów insurekcji kościuszkowskiej” (Czyżak 1998:14). Jak pisze Agnieszka Czyżak w monografii poświęconej twórczości Brandysa: „W topice tradycji narodowych stolica urasta w XX wieku do nadrzędnego symbolu będącego znakiem trwania życia narodu i buntu przeciw przemocy, staje się »wielką figurą semantyczną« (termin Janusza Sławińskiego)” (Czyżak 1998:14). W literaturze powojennej Brandys zaczynając od powieści *Miasto niepokonane* (1947), otwiera „nową serię utworów, w których stolica funkcjonuje jako zbiorowy bohater obdarzony szczególną rolą i mocą. Warszawa – centrum oporu narodu – jest ponadto miejscem najintensywniej przeżywanego i doświadczanego cierpienia, a więc, zgodnie z romantycznym paradygmatem – miejscem świętym” (Czyżak 1998:14).

Heroiczna i patetyczna legenda stolicy spełniała potrzeby czytelników, dlatego powieść *Miasto niepokonane* odnosiła sukces czytelniczy od lat pięćdziesiątych do początku lat siedemdziesiątych. Jednak pod koniec tych ostatnich rozpoczął się proces przemian świadomości politycznej i społecznej narodu. Zmiana perspektywy oglądu rzeczywistości wpłynęła na wizję Warszawy i na wizję człowieka obecną w twórczości pisarza. Wybór polityczny Brandysa wymagał stworzenia nowego bohatera – wolnego człowieka. Wolność oznacza nie tylko udział w w działalności opozycyjnej wobec władzy komunistycznej w latach siedemdziesiątych, ale też ocalenie swojej tożsamości wśród przemian historycznych, czy też wyzwolenie od mitów narodowych, protest jednostki wobec traktowania jej jako części dziejów zbiorowych. Pomimo tego, że w analizowanej powieści główny bohater utożsamia stolicę z domem, jednak pozostaje on bezdomny (w wymiarze fizycznym).

Pojęcie „domu” nabiera nowych znaczeń w utworze Brandysa, pisarz uwalnia swojego bohatera od refleksji na temat utraty dachu nad głową, które pojawiają się w innych jego utworach napisanych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych (*Miasto niepokonane*, *Między wojnami* (1948-1951)). Obecne jest też Tomowi uczucie „symulacji domu”, którego doświadczają małżonkowie *Sposobu bycia* (1963), przeżywając rozczarowanie w swoim związku. Brandys wyzwala bohatera *Ronda* od przywiązania do domu w jego znaczeniu materialnym, jak

również od stereotypowych wyobrażeń o rodzinie. Schronienie, własną przestrzeń Tom znajduje w swoim świecie wewnętrznym, najsilniejsze więzi łączą go nie z miejscem, a z jego ukochaną. Jeżeli w *Panu Tadeuszu* temat ojczyzny dominuje nad wątkiem miłosnym, to w *Rondzie* bohater nie identyfikuje się z państwem, domem, czasem historycznym. Jedynym prawdziwym „domem” są przeżycia osobiste – to wszystko, co pozwala oddzielić się od tłumu i zachować indywidualność. Ponad wszystko autor stawia swobodę jednostki i prawo do tworzenia własnej historii, która jest cenniejsza od posiadania własnego domu. Przywiązanie do domu w powieści *Nierzeczywistość* (1977) Brandys identyfikuje z duchową urbanizacją:

W ciągu pół wieku dobudowano wielopiętrowe bloki do naszego samopoczucia. Nazwałbym to czymś w rodzaju urbanizacji duchowej humanizmu. Można mieć własne i oryginalne poglądy na wiele spraw, ale przez pięćdziesiąt lat dyktatury zastępowały ludzkie sumienie skandowaniem tłumu, a nauki społeczne operowały częściej pojęciem masy i grupy niż jednostki. Stwierdzam niejednokrotnie, że nie umiem myśleć w prostym trybie ja o sobie (Brandys 2009: 12).

Podsumowanie

Prawdziwym domem według Brandysa jest dom-idea, dom-fikcja („życie jest powieścią”), fundamentem którego jest dyskurs miłosny, czyli najbardziej osobiste i niepowtarzalne przeżycia jednostki. W pseudo-dzienniku *Miesiące 1979-1981* (1987) Brandys idzie jeszcze dalej – narrator znajduje dom w pisaniu, w literaturze: „zamieniłem życie na pisanie” (Brandys 1997: 309).

W powieści *Rondo* przez pryzmat czasu historycznego wojny i okupacji Brandys deklaruje wartości lat siedemdziesiątych XX wieku (powieść *Rondo* ukazała się w 1982 roku): odzyskanie prawa do życia prywatnego, wyłonienie się z tłumu i stawianie wartości życia jednostkowego ponad życie zbiorowe, a prawdy osobistej ponad prawdę historyczną.

Źródła cytowań

- BACHELARD, GASTON (1975), *Wyobraźnia poetycka: wybór pism*, wyb. dok. Henryk Chudak, przekł. Henryk Chudak, Anna Tatarkiewicz, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- BENEDYKTOWICZ, DANUTA (1992), 'Struktura symboliczna domu', w: Piotr Łukaszewicz, Andrzej Siciński (red.), *Dom we współczesnej Polsce: szkice*, Wrocław: Wiedza o Kulturze, ss. 17-34.
- BRANDYS, KAZIMIERZ (1997), *Miesiące 1978-1981*, Warszawa: ISKRY.
- BRANDYS, KAZIMIERZ (2009), *Nierzeczywistość*, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen/Bellona.
- BRANDYS, KAZIMIERZ (1996), *Rondo*, Warszawa: Świat Książki.
- BRONIEWSKI, WŁADYSŁAW (1988), *Poezje*, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
- CZYŻAK, AGNIESZKA (1998), *Kazimierz Brandys*, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
- KŁOSIŃSKA, ANNA (2005), 'Dom', w: M. Bańko (red.) *Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 134-135.
- LATUSEK, ARKADIUSZ, PRZEMYSŁAW PILARSKI (2008), *Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych*, Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe.
- GRACZYK, EWA (1993), 'Szczęście Pana Tadeusza', w: Ewa Graczyk, Zbigniew Majchrowski (red.), *Balsam i trucizna. Trzydzieści tekstów o Mickiewiczu*, Gdańsk: Atext, ss. 74-91.
- KERSTEN, KRYSZYNA (1978), 'Ludzie na drogach', *Res Publica*: 4, ss. 54-65.
- ŁUKASIEWICZ, PIOTR (1992), 'Dom jako społeczne minimum – spojrzenie na okres okupacji niemieckiej', w: Piotr Łukaszewicz, Andrzej Siciński (red.), *Dom we współczesnej Polsce: szkice*, Wrocław: Wiedza o Kulturze, ss. 54-71.
- DŁUGOSZ-KURCZABOWA, KRYSZYNA, (red.) (2008), *Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- WÓJTOWICZ, LESZEK (2001), *Moja Litania*, Kraków: Leszek Wójtowicz.
- WYKA, KAZIMIERZ (1984), *Zycie na niby. Pamiętnik po klęsce*, Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Literackie.
- ZIOMEK, JERZY (1964), *Kazimierz Brandys*, Warszawa: Wiedza Powszechna.
- ЛОТМАН, ЮРИЙ (1992), *Избранные статьи*, Таллин: Александра.
- ШУКИН, ВАСИЛИЙ (2000), 'Культурный концепт „дом” в польском и русском языковом сознании', w: Roman Bobryk, Jerzy Faryno (red.), *Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków*, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, ss. 15-27.